

**ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - Γ.Σ.Ε.Ε**

**Έργο: «Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επαν-ενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs)» (Πράξη 3757)
EEA GRANTS/ GR07- 3757**

Υποέργο 1: Αυτεπιστασία ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ

Παραδοτέο

Π7.2. Ενδιάμεση έκθεση έργου (Interim Report of the project)

**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ**

Το Παραδοτέο Π.7.2 Ενδιάμεση έκθεση έργου (Interim Report of the project) αποτελεί μέρος του Πακέτου Εργασίας 7 της Πράξης 3757 «Έρευνα και ολοκληρωμένη παρέμβαση για την κοινωνική ενσωμάτωση μιας μείζονος κοινωνικά ευάλωτης ομάδας: ψυχολογικό προφίλ/ ψυχοπαθολογία, προφίλ δεξιοτήτων, διάγνωση αναγκών και ανάπτυξη προγραμμάτων για την κατάρτιση-reskilling και την ψυχολογική υποστήριξη προς την επαν-ενσωμάτωση των «νέων ανθρώπων εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (Neets)».

Η ενδιάμεση έκθεση του έργου περιλαμβάνει την αξιολόγηση των πεπραγμένων των Παραδοτέων των τεσσάρων (4) πρώτων Πακέτων Εργασίας της Πράξης. Συγκεκριμένα στην παρούσα έκθεση θα αξιολογηθούν τα πεπραγμένα των κάτωθι Πακέτων Εργασίας:

ΠΕ1: «Θεωρητική θεμελίωση και βιβλιογραφική ανασκόπηση, βασισμένη τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία, σε ελληνικά και διεθνή κείμενα πολιτικής, επίσημα δεδομένα και ευρήματα σχετικών ερευνών»

ΠΕ2: «Ανάπτυξη της μεθοδολογικής στρατηγικής της προτεινόμενης πράξης (ποσοτική έρευνα για το ψυχολογικό προφίλ και την πιθανή ψυχοπαθολογία της ομάδας στόχου – Neets- και τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών βασισμένη σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους)»

ΠΕ3: «Προσδιορισμός του ψυχολογικού προφίλ των Neets, που θα απολήξει στην διαμόρφωση διακριτών υποκατηγοριών (μέσω ποσοτικής έρευνας εθνικής κλίμακος), και έρευνα των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στο ψυχολογικό προφίλ και συνακόλουθα στη βιοτική τροχιά των Neets»

ΠΕ4: «Τριγωνοποιημένη διάγνωση αναγκών των Neets σε δεξιότητες και ανάπτυξη ταξινομικών κατηγοριών»

Το Πακέτο Εργασίας 1 περιλαμβάνει ένα (1) Παραδοτέο και συγκεκριμένα το Παραδοτέο Π1.1 με τίτλο: «Report Ανασκόπησης βιβλιογραφίας και Θεωρητικό Πλαίσιο βασισμένο σε πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές (Report of literature review- theoretical justification based on primary and secondary international literature)».

Συντονιστής του εν λόγω Παραδοτέου ήταν το ΚΕΠΕΤ του Πανεπιστημίου Κρήτης ενώ υπεύθυνος φορέας για την συγγραφή του ήταν το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ.

Το Παραδοτέο είχε συνολική έκταση 89 σελίδες και παραδόθηκε έγκαιρα στην Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Υποέργου 1. Η Επιτροπή αξιολόγησε ως απολύτως άρτιο, επιστημονικά και μεθοδολογικά, το εν λόγω Παραδοτέο και εισηγήθηκε στην Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων της Πράξης «3757» την αποδοχή του ως έχει, όπως και τελικά έγινε.

Το Πακέτο Εργασίας 2 που ακολούθησε αποτελείται από συνολικά 3 Παραδοτέα, τα οποία ήταν τα ακόλουθα:

Π2.1. Report μεθοδολογικής στρατηγικής της έρευνας (συμπεριλαμβανομένης ποσοτικής έρευνας για το ψυχολογικό προφίλ της ομάδας στόχου και συνδυασμού ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων για τη διάγνωση αναγκών (Report of methodological strategy of the whole field research (including quantitative research for the psychological profile and mixed qualitative and quantitative research for the needs assessment)).

Π2.2. Μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής δεδομένων (ερωτηματολόγια και σχέδια συνεντεύξεων, check lists και σχέδιο συνέντευξης ομάδων εστίασης) [Data collection methodological tools (quantitative questionnaires and qualitative interview plans, checklists and focus group planning)].

Π2.3. Εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (Data analysis tools).

Συντονιστής φορέας για το εν λόγω Πακέτο Εργασίας ήταν το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ, το οποίο ήταν επίσης υπεύθυνο για τα Παραδοτέα Π2.1 και Π2.3. Το ΚΕΠΕΤ του Π.Κ. ήταν ο υπεύθυνος φορέας για την συγγραφή του Παραδοτέου Π2.2.

Το Παραδοτέο Π2.1 είχε συνολική έκταση 24 σελίδες, το Παραδοτέο Π2.2 αποτελείται από 4 υποπαραδοτέα και έχει συνολική έκταση 28 σελίδες, ενώ το Παραδοτέο Π2.3 έχει έκταση 10

σελίδες. Τα Παραδοτέα κρίθηκαν από τις αντίστοιχες Επιτροπές Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του κάθε Υποέργου, οι οποίες έκριναν πως τα Παραδοτέα ήταν άρτια, επιστημονικά και μεθοδολογικά, και εισηγήθηκαν την αποδοχή τους ως έχουν από την Επιτροπή του συνόλου της Πράξης, όπως και τελικά έγινε.

Το Πακέτο Εργασίας 3 αποτελείται από 2 Παραδοτέα και συγκεκριμένα:

Π3.1. Report για το ψυχολογικό προφίλ των Neets (λαμβάνοντας υπόψη πιθανούς κινδύνους – ενδεχόμενα ψυχοπαθολογίας), που απολήγει σε ταξινομημένες υποκατηγορίες και βασίζεται σε ποσοτική έρευνα εθνικής κλίμακας [Report on the psychological profile of NEETs (taking into account the potential psychopathological risks) ending in classified sub-categories and based on the quantitative research at national level] και

Π3.2. Report για τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα προαναφερθέντα – βλ. 3.1. – (βασισμένο στα αποτελέσματα της ποσοτικής έρευνας σε εθνικό επίπεδο) (Report on the impact of the financial crisis to the abovementioned (based on the quantitative research at national level)).

Συντονιστής φορέας του εν λόγω Πακέτου Εργασίας ήταν το ΚΕΠΕΤ του Π.Κ. ενώ το ΚΕΠΕΤ ήταν υπεύθυνο και για την συγγραφή του Παραδοτέου Π3.1. Αντίστοιχα υπεύθυνο για τη συγγραφή του Π3.2 ήταν το ΚΕΑΔΙΚ του Π.Κ.

Το Π3.1 έχει συνολική έκταση 40 σελίδες ενώ το Π3.2 έχει έκταση 86 σελίδες. Τα δύο αυτά Παραδοτέα κρίθηκαν από την Επιτροπή Παραλαβής και Πιστοποίησης Ποιότητας Παραδοτέων του Υποέργου 2 ως απολύτως άρτια, επιστημονικά και μεθοδολογικά, και η εισήγηση αυτή έγινε αποδεκτή και από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Πράξης.

Το τελευταίο Πακέτο Εργασίας για την περίοδο αναφοράς της παρούσας ενδιάμεσης έκθεσης ήταν το Πακέτο Εργασίας 4. Το συγκεκριμένο Πακέτο Εργασίας αποτελείται από τα κάτωθι Παραδοτέα:

Π4.1. Report ευρημάτων ημι-δομημένων συνεντεύξεων (Report on semi-structured interviews' findings).

Π4.2. Report ευρημάτων ομάδων- εστίασης (Report on focus groups' findings).

Π4.3. Report ευρημάτων check-lists (Report on check lists' findings).

Π4.4. Συνθετικό Report της συνολικής διαδικασίας διάγνωσης αναγκών (Synthesis report of the overall "needs assessment" process) και

Π4.5. Report για την κατηγοριοποίηση των ικανοτήτων των Neets (προφίλ δεξιοτήτων) και τις ανάγκες σε δεξιότητες ανά ταξινομική κατηγορία (Report on the classification of NEETS' competencies (skills profile) and needs-in-skills by taxonomic category).

Υπεύθυνος φορέας για το εν λόγω Πακέτο Εργασίας ήταν το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ. Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ήταν επίσης υπεύθυνο για τα Παραδοτέα Π4.1, Π4.2 και Π4.3. Το ΚΕΠΕΤ του Π.Κ. ήταν υπεύθυνο για το Π4.4 ενώ το ΚΕΑΔΙΚ του Π.Κ. ήταν υπεύθυνο για το Π4.5.

Το Π4.1 έχει συνολική έκταση 53 σελίδες, το Π4.2 10 σελίδες ενώ το Π4.3 36 σελίδες. Το Π4.4 έχει έκταση 31 σελίδες ενώ το Π4.5 18 σελίδες. Τα ως άνω Παραδοτέα κρίθηκαν από τις αντίστοιχες Επιτροπές Παραλαβής και Πιστοποίησης κάθε Υποέργου ως άρτια επιστημονικά και μεθοδολογικά και η εισήγηση προς την Επιτροπή Αξιολόγησης της Πράξης ήταν η συνολική αποδοχή τους, όπως και πραγματικά συνέβη.

Συνεπώς για την περίοδο αναφοράς μπορούμε να πούμε με σχετική ασφάλεια πως το έργο προχωρά βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος ενώ ταυτόχρονα η επιστημονικότητα του έργου δείχνει διασφαλισμένη. Το ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ ως συντονιστής φορέας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο με τους εταίρους όσο και με την διαχειριστική αρχή με την οποία υπάρχει αμοιβαία και αρμονική συνεργασία. Παράλληλα, οι δύο εταίροι από το Πανεπιστήμιο Κρήτης ανταποκρίνονται μέχρι στιγμής με ιδιαίτερη επιτυχία στα καθήκοντά τους και λειτουργούν αρμονικά τόσο μεταξύ τους όσο και με τον συντονιστή φορέα. Τα τέσσερα ολοκληρωμένα Πακέτα Εργασίας είναι άψογα ως προς τη μορφή και το περιεχόμενό τους και επιθυμητός στόχος είναι η συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της κοινοπραξίας για την αμοιβαία ολοκλήρωση του έργου σε φυσικό και οικονομικό αντικείμενο.